

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТЬЮ И ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Файзуллаева Барно Баходировна
ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми,
ассистент (fayzullayeva86@gmail.com)

Аннотация. В статье изложены теоретические обоснования прогнозируемости самоподобных процессов. Также указано, какие свойства самоподобного телетрафика могут влиять на его прогнозируемость.

Поставлена задача прогнозирования сетевого трафика в составе задачи оперативного (динамического) распределения пропускной способности канала.

Ключевые слова: мультисервисной сеть, линейной модель, пропускной способности, трафик, самоподобного телетрафик, информация, канал.

Одним из способов описания поведения и соответственно прогнозирования случайной компоненты $\varepsilon(k)$ в теории временных рядов является подбор подходящей модели. Как правило, сначала задается общий вид модели, для которой методами статистического оценивания по имеющемуся в распоряжении временному ряду вычисляются необходимые параметры модели. В качестве популярной модели используется общий линейный процесс, при котором анализируемый временной ряд $\varepsilon(k)$ получается в виде классической линейной модели множественной регрессии, когда в роли объясняющих переменных выступают значения самого временного ряда во все прошлые моменты времени.

Частным случаем является модель авторегрессии 1-го порядка . AR(1) (марковский процесс). Она представляется в следующем виде:

$$\varepsilon(i) = \alpha \varepsilon(i-1) + \delta(i) \quad (1)$$

где α - некоторый числовой коэффициент, не превосходящий по модулю единицу.

Аппроксимация временного ряда $\varepsilon(k)$ с помощью модели (2), то есть поиск оценок коэффициента α и белого шума $\delta(k)$, осуществляется в условиях формулирования критерия минимизации необходимой характеристики.

Наиболее популярный критерий . минимизация среднеквадратической ошибки $\sqrt{M[(\varepsilon(i) - \varepsilon'(i))^2]}$. Тогда в качестве оценки коэффициента выбирается значение нормированной автокорреляционной функции процесса

$\varepsilon(k)$ при сдвиге равном единице, т.е. $r(1)$. В этом случае оптимальным в смысле выбранного критерия предсказателем является выражение

$$\varepsilon'(i) = \alpha \varepsilon(i-1) = r(1)\varepsilon(i-1) \quad (3)$$

Таким образом, окончательное выражение для оценки пропускной способности канала с помощью авторегрессионного предсказателя 1-го порядка представляется в таком виде:

$$C^*(i) = M[T(i)] + r(1) \cdot (x(i-1) - M[T(i)]) + bs \quad (4)$$

Для построения графика и выявления зависимостей необходимо произвести расчет, где $r=0,01$ - коэффициент корреляции.

Расчёт значений D^- , D^+ , SNR^{-1} при $bs=168$

Таблица 1.

Зависимость параметров D^- , D^+ , SNR^{-1} от параметра bs при авторегрессионным предсказателем первого порядка.

№	bs_norm	bs	D^-	D^+	SNR^{-1}
1	0	168	0,78	0,35	0,892
2	1	218	1,09	0,28	1,29
3	2	268	1,42	0,23	1,685
4	3	318	1,78	0,19	2,276
5	4	368	2,13	0,15	2,984
6	5	418	2,5	0,12	3,892
7	6	468	2,86	0,09	5,0421

Результаты расчета оценок SNR^{-1} , D^+ и D^- для временного ряда на рис. 1

Рис. 2. Оценки статистических характеристик при динамическом задании пропускной способности канала с авторегрессионным предсказателем первого порядка

Можно отметить некоторое улучшение показателя SNR^{-1} по сравнению со случаем простого предсказателя. Однако правильнее ориентироваться на характеристики D^+ и D^- , которые имеют четкую физическую интерпретацию и непосредственно отражают процент потерь информации и использование канала. С точки зрения коэффициентов недооценки и переоценки авторегрессионный предсказатель первого порядка все же уступает простому предсказателю в эффективности прогнозирования.

Сравнение алгоритмов динамического распределения пропускной способности и выбор метода прогнозирования.

Для того чтобы оценить выигрыш от использования динамического распределения пропускной способности по сравнению со статическим способом, а также для выбора наиболее подходящего способа прогнозирования рассмотрим каждый параметр в отдельности и построим графики зависимостей.

Для параметра D^+ построим график по таблице 1 для каждого алгоритма управления.

Таблица 2.

Зависимость параметра D^+ от параметра bs при разных алгоритмах.

bs_norm	D^+ (статического)	D^+ (прост)	D^+ (перв.п)
0	0,38	0,21	0,35
1	0,29	0,18	0,28
2	0,24	0,15	0,23
3	0,2	0,13	0,19
4	0,162	0,11	0,15
5	0,13	0,095	0,12
6	0,1	0,08	0,09

Рис.3. Показатель ошибки недооценки D^+ при задании пропускной способности с различными алгоритмами прогнозирования

Для параметра D^- построим график по таблице 3.24 для каждого алгоритма управления.

Таблица 3.

Зависимость параметра D^- от параметра bs при разных алгоритмах.

bs_norm	D^- (статического)	D^- (прост)	D^- (перв.п)
0	0,87	0,68	0,78
1	1,16	1,02	1,09
2	1,49	1,31	1,42
3	1,83	1,68	1,78
4	2,17	2,02	2,13
5	2,52	2,41	2,5
6	2,87	2,84	2,86

Для параметра SNR^{-1} построим график по таблице 3 для каждого алгоритма управления.

Таблица 4.

Зависимость параметра SNR^{-1} от параметра bs при разных алгоритмах.

bs_norm	SNR^{-1} (статического)	SNR^{-1} (прост)	SNR^{-1} (перв.п)
0	1,0283	0,935	0,892
1	1,4017	1,326	1,29
2	1,827	1,721	1,685
3	2,4041	2,356	2,276
4	3,1331	3,026	2,984
5	4,014	3,895	3,892
6	5,0467	5,0426	5,0421

Рис. 5. Показатель коэффициента SNR^{-1} при задании пропускной способности с различными алгоритмами прогнозирования

Изучая приведенные графики можно отметить, что все динамические показатели больше статических, что означает преимущества алгоритмов динамического распределения полосы по сравнению со статическим способом.

Обратим внимание на тот факт, что при увеличении bs выигрыш в использовании способа уменьшается и практически становится одинаковым.

С точки зрения улучшения коэффициентов D^+ и D^- лучшие характеристики получаются при прогнозировании с помощью простого предсказателя. Таким образом выигрыш в D^+ и D^- при использовании простого предсказателя больше чем при алгоритме первого порядка.

Например, судя по графику рис. 3.7 при статическом способе задания полосы в точке $bs_norm=1$ коэффициент недооценки ~ 0.29 . Это означает потерю 29% всей информации, переносимой трафиком $x(k)$. В то же время с помощью простого предсказателя (при том же самом среднем значении полосы пропускания, то есть при $bs_norm=1$) потери недооценки удастся уменьшить до 18%. Таким образом, выигрыш в D^+ при использовании простого предсказателя (в точке $bs_norm=1$) составил $\sim 11\%$ от всего объема информации. В то же время выигрыш в показателе D^- для простого предсказателя соответствует $\sim 14\%$.

Вместе с тем с точки зрения улучшения соотношения SNR-1, наоборот, лучшие показатели предоставляет алгоритм первого порядка AR(1).

На первый взгляд может показаться странным, что усложнение предсказателя, т.е. переход от простого предсказателя к более сложному, которые теоретически должен обеспечивать лучшее качество прогнозирования, на самом деле ухудшает характеристики потерь D^+ и использования D^- ресурсов канала. Однако вспомним, что при оценке параметров выбранной модели по исследуемой реализации процесса, как правило, стремятся уменьшить дисперсию соответствующей ошибки. Для этого случая существуют алгоритмы и разработаны методики эффективных, нересурсоемких процедур по оценки параметров таких моделей. В тоже время, критерий минимизации дисперсии ошибки не гарантирует минимизацию модуля ошибки, от которого зависят характеристики D^+ и D^- .

Таким образом, переход от простого предсказателя к более сложному предсказателю улучшает прогноз в смысле уменьшения дисперсии ошибки, и, соответственно, в смысле статистики SNR-1, которая с ней связана. Однако при этом ухудшаются характеристики потерь D^+ и степени использования канала D^- .

В данном случае, для окончательного выбора наиболее приемлемого предсказателя необходимо определиться в приоритетах и решить что лучше:

иметь минимальный коэффициент SNR^{-1} , но сложную модель и не лучшие характеристики D^+ и D^- или иметь простую модель, лучшие характеристики D^+ и D^- , но при этом несколько проиграть в SNR^{-1} ? Вспомним, что статистики D^+ и D^- напрямую связаны с процентом потерь и степенью утилизации в канале.

Показатель SNR^{-1} , в свою очередь, характеризует меру разброса ошибки прогнозирования относительно ее среднего значения. Чем меньше значение данного коэффициента, тем меньше изменяется величина ошибки, т.е. ошибка стабилизируется и стремится к своему среднему значению. Напротив, если ошибка изменяется значительно (случай большой дисперсии), то в процессе функционирования алгоритма, количество потерянной информации будет также сильно меняться во времени, что в свою очередь будет выглядеть как непостоянство качества услуги. Заметим, однако, что даже значительное усложнение модели дает, тем не менее, достаточно небольшое улучшение в характеристике SNR^{-1} на фоне также незначительного ухудшения характеристик D^+ и D^- . Поэтому, с точки зрения простоты реализации, меньшей ресурсоемкости и требовательности предсказателя, а также лучших показателях потерь и использования ресурсов канала (D^+ и D^-) для применения в алгоритме обеспечения качества обслуживания в системах распределения информации выберем простой предсказатель.

Выводы. В настоящей статье было изложено теоретические обоснования прогнозируемости самоподобных процессов. Также указано, какие свойства самоподобного телетрафика могут влиять на его прогнозируемость. Поставлена задача прогнозирования сетевого трафика в составе задачи оперативного (динамического) распределения пропускной способности канала.

Определен алгоритм проверки прогнозируемости и оценки качества прогноза. Наряду с классической оценкой сигнал/шум вводятся оценки: коэффициент потерь и коэффициент недоиспользования. Последние применительно к изучаемой задаче имеют определенный физический смысл и позволяют адекватно оценить выигрыш от применения алгоритма оперативного управления по сравнению со статическим заданием пропускной способности канала.

С помощью статистических исследований оценены характеристики потерь при обработке самоподобного трафика в системе со статическим заданием пропускной способности.

Оценены характеристики потерь при обработке самоподобного сетевого трафика в системах с динамическим распределением пропускной способности, использующих различные алгоритмы прогнозирования: простой предсказатель, авторегрессионный первого порядка.

На основании результатов сравнения оценок потерь в схемах динамического распределения пропускной способности (для различных алгоритмов предсказания) с аналогичными показателями, полученными для статического способа задания пропускной способности, а также сложности реализации той или иной схемы сделан выбор наиболее подходящего - простого предсказателя.

Литература.

1. Гребешков А. «Стандарты и технологии управления сетями связи», – М.: Эко-Трендз, 2003.
2. Я.С. Яновский, Н.П. Крутякова, Г.Г. Яновский «Управление сетями связи: протоколы, прикладные задачи» - Мобильные коммуникации, 2003.
3. Шувалов В.Н. «Телекоммуникационные системы и сети», Том 1. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003.
4. И.Г. Бакланов «NGN: принцип построения и организации» - М.: Эко-Трендз, 2008.
5. Шувалов В.Н. «Телекоммуникационные системы и сети», Том 3. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005.
6. Т. Б. Денисова «Мультисервисные АТМ-сети», Москва, 2005.
7. Цыбаков Б.С. Модель телетрафика на основе самоподобного случайного процесса // Радиотехника. . 1999. . № 5. . С. 24-31.
8. В.И. Нейман. Новое направление в теории телетрафика // Электросвязь. 1998. № 7. . С. 27-30.
9. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Фрактальные процессы в Телекоммуникациях. Монография: Под ред. О.И. Шелухина. М.:Радиотехника, 2003. 480 с.